

Enquête téléphonique

Questionnaires Phase 2

Publications et protocole : https://hal.science/ATLAS_ADVIH

Texte introductif

Bonjour Madame / Monsieur

Il y a quelques mois, nous vous avons contacté pour participer à une étude sur les autotests VIH. À ce moment-là, vous nous aviez donné votre contact pour participer à un ce deuxième entretien.

Nous souhaiterions vous posez quelques questions sur votre parcours de soins. Cela pourrait vous prendre environ 5 minutes.

Consentement

Consent01. Acceptez-vous d'y participer ? (je vous rappelle que ce questionnaire est anonyme et strictement confidentiel)

- 1. Oui, immédiatement**
- 2. Oui, prise de RDV → prise de RDV**
- 3. Non, refus**

ConsenRef. Pourquoi refusez-vous d'y participer ?

_____ |=>Fin questionnaire (refus)

CONSENTAUDIO. Pour des raisons de suivi de l'enquête, il se peut que votre entretien soit enregistré, de manière anonyme, à moins que vous ne vous y opposiez. Acceptez-vous ?

- 1. D'accord pour l'enregistrement**
- 2. Pas d'accord pour l'enregistrement**

Lien vers les soins

PS01. Il y a environ trois mois, lors de notre premier entretien, vous nous aviez dit que vous aviez fait un autotest de dépistage du VIH. Certains autotests nécessitent de faire un test classique pour confirmer le résultat. Suite à votre autotest, avez-vous fait un test classique de dépistage du VIH ?

(consigne enquêteur : si refus de répondre à PS01, considérer que c'est un refus de participer à l'enquête et mettre à jour Consent01)

1. Oui
2. Non

PS02. Si non, pourquoi?

(si PS01==2)

Consigne enquêteur : faire des relances pour préciser la réponse.

ENQ: Ne pas citer

1. J'avais peur que mon statut soit connu par d'autres personnes, si j'étais déclaré positif
 2. Je ne connaissais pas d'endroit où faire le test de dépistage/ Ne savais pas à qui s'adresser
 3. Je ne savais que je devais faire un test de confirmation
 4. Le site de dépistage étaient trop éloigné / Frais du transport sont élevés
 5. Je n'avais pas le temps
 6. Les tests ne sont pas fiables
 7. J'avais peur du résultat
 8. Je ne pense pas être contaminé/je ne prends jamais de risques
 9. Autre à préciser : _____
- 999.-> Refuse de répondre

PS03. C'était environ combien de temps après l'autotest ?

(si PS01==1)

ENQ: Ne pas citer

1. Moins d'une semaine après l'autotest
 2. Entre 1 et 2 semaines
 3. Entre 3 et 4 semaines
 4. Entre un et deux mois après
 5. 3 mois après ou plus
- 998 -> NSP

PS04. Où avez-vous fait le test de dépistage classique ? (lieu du test de confirmation ou infirmation)

(si PS01==1)

ENQ: Ne pas citer

1. Centre de dépistage volontaire (CDV) hors centre de santé
2. Maternité / Clinique prénatale
3. Centre de santé / Hôpital / clinique (hors service prénatal)
4. Clinique communautaire / Association
5. Centre de santé dédié (HSH / TS / UD)
6. Laboratoire d'analyses
7. Dans un centre de transfusion sanguine
8. Sur lieu de travail ou entreprise / A l'école/ Université
9. Dans le cadre d'une campagne de dépistage mobile
10. Autre à préciser

PS05. Quel a été le résultat ?

(si PS01==1)

ENQ: Ne pas citer

1. positif
 2. négatif
- 999 -> refus de répondre
998 -> NSP

PS06. Avez-vous consulté un professionnel de santé pour votre infection à VIH ?

(si PS05==1)

1. Oui
2. Non

PS07. Si non, pourquoi?

(si PS06==2)

PS08. Si oui, environ combien de temps après le test de confirmation ?

(si PS06==1)

ENQ: Ne pas citer

1. Moins d'une semaine après l'autotest
 2. Entre 1 et 2 semaines
 3. Entre 3 et 4 semaines
 4. Entre un et deux mois après
 5. 3 mois après ou plus
- 998 -> NSP

PS09. Vous ont-ils parlé d'un traitement contre le VIH que l'on appelle aussi traitement antirétroviral ou ARV ?

(si PS06==1)

1. Oui
 2. Non
- 998 -> NSP

PS10. Si oui, vous ont-ils prescrit ce traitement ?

(si PS09==1)

1. Oui
2. Non

PS11. Si oui, avez-vous commencé à prendre ce traitement ?

(si PS10==1)

1. Oui
2. Non

PS12. Si non, pourquoi?

(si PS11==2)

PS13. Si oui, aujourd'hui, continuez-vous de prendre ce traitement ?

(si PS11==1)

1. Oui
2. Non

PS14. Si non, pourquoi avez-vous arrêté de le prendre ?

(si PS13==2)

PS15. Savez-vous si l'on vous a fait un examen médical appelé comptage des CD4 ?

(si PS06==1)

1. Oui
 2. Non
- 998 -> NSP

PS16. Si oui, connaissez-vous/vous rappelez-vous le résultat ?

(si PS15==1)

ENQ: Saisir le nombre de CD4

____ CD4
998 -> NSP

Questions enquêteurs

Enq: une fois la conversation terminée, raccrocher le téléphone et veuillez compléter les questions suivantes:

FL01. La langue de l'entretien

1. Français
2. Wolof
3. Bambara
4. Autres langues locales (à préciser)

FL02. Commentaires libres

Enq: N'hésitez pas à noter vos impressions et ressentis (mêmes subjectifs) concernant l'appel, la participation du répondant. Y a-t-il des questions qui vous ont semblé problématiques ? Mal comprises par l'enquêté(e) ? Vous a-t-il semblé que l'enquêté(e) n'a pas répondu sincèrement à certaines questions ?
